

TA'LIM NATIJALARINI BAHOLASH VA DIAGNOSTIKA QILISHNING TURLI USUL VA VOSITALARI

Norbekov Doston Keldibekovich

*Jizzax viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi katta
o'qituvchisi +998943418525 norbekovdoston@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim natijalarini baholash va diagnostika qilish usullari, **axborot-ta'lim muhitida** elektron-onlayn testlardan foydalanishga asoslangan ta'limni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar. bilim darajalari, o'quvchilar yutuqlari, insoniy qobiliyatlar, test sinovlari va natijalar, portfoliyalar, baholash, diagnostika.

Аннотация. В данной статье описаны методы оценки и диагностики образовательных результатов, теоретические и практические основы образования, основанные на использовании электронно-онлайн-тестов в информационно-образовательной среде.

Ключевые слова. уровни знаний, достижения учащихся, навыки межличностного общения, тесты и результаты, портфолио, оценка, диагностика.

Annotation. This article describes the methods of evaluating and diagnosing educational results, the theoretical and practical foundations of education based on the use of electronic-online tests in the information-educational environment.

Keywords. knowledge levels, student achievement, interpersonal skills, tests and results, portfolios, assessment, diagnostics.

Kirish. Ta'lim tizimi har bir o'quvchining rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va ularning o'zlashtirilishini ta'minlash uchun turli sinovlar, imtihonlar, va amaliyot ishlari tashkil etiladi. Albatta, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalari natijalari tahlil qilinib borilishi lozimdir.

O'quvchilar o'z ta'lim yo'nalishlarida va umumiy hayotlarida o'zlari muhtoj bo'lgan bilim va yutuqlarni olishlari mumkin. Bu bilim va yutuqlar ta'lim natijalariga, ijodiy faoliyatiga, jamiyatda qatnashishiga va insoniy qobiliyatlarini rivojlantirishga oid bo'lishi mumkin.

O'quvchilar o'z bilimlari natijasida erishgan yutuqlari turli xil bo'lishi mumkin:

1. Akademik yutuqlar: Sinovlar va imtihonlar natijasida olingan bilim darajalari.

2. Ijodiy yutuqlar: O'quvchilarning turli xil loyihalardagi, hamkorliklarda va sportda erishgan yutuqlari.

3. Insoniy va qo'mitaviy yutuqlar: O'quvchilar o'z o'ziga ishonish, jamiyat bilan hamkorlik va insoniy qobiliyatlarini rivojlantirish yutuqlari.

Yutuqlar tahlili: O'quvchilar erishgan yutuqlarini tahlil qilish uchun bir nechta jarayonlarni ko'rib chiqish mumkin:

1. Ijodiy yutuqlar: Loyihalar, maslahatlar, ijodiy ishlar va hamkorliklar natijasida o'quvchilarning erishgan yutuqlarini tahlil qilish.

2. Jamiyatda qatnashish: O‘quvchilar jamiyat, jamoat va maktab tashkilotlari bilan qatnashish natijasida erishgan yutuqlarni baholash.

3. Insoniy qobiliyatlar: O‘quvchilar o‘zlarining insoniy qobiliyatlarini, liderlik xususiyatlarini va jamoatga foydali bo‘lishlari natijasida erishgan yutuqlarini tahlil qilish.

Yutuq natijalari: Tahlil natijalari o‘quvchilarning yutuqlarini rivojlantirish, ta’lim tizimini mustahkamlash, va ularning keyingi maqsadlari uchun ilhomlanishga qanday o‘zgarishlar kiritish kerakligini ko‘rsatishi mumkin.

“Ta’lim natijalarini baholash va diagnostika qilishning turli usul va vositalari” haqidagi maqola o‘z ichiga ta’lim jarayonining baholanishi va diagnostikasi bo‘yicha turli usullar va vositalarni qamrab oladi. Bu mavzu, o‘quvchilarning o‘zlashtirishi, tushunarli ravishda o‘rganishlari, va yangi bilimlarni amaliyotga o‘tkazish ya’ni tadbiiq qilish jarayonini nazorat qilishni o‘z ichiga oladi.

Quyidagi shakllarda bu mavzuni ko‘rib chiqamiz:

Muvofiqlashtirilgan dars jarayonlarini baholash: Ta’lim natijalarini baholashda eng muhim usullardan biridir, o‘qituvchilar va murabbiylar tomonidan o‘rgatilgan darslar, mashg‘ulotlar va boshqa ta’lim jarayonlarini baholashdir. Bu baholash o‘quvchilarning fikr-mulohazalari, darslarda faol qatnashganlik darajalari, va amaliyotda tadbiiq qilishlarini tushuntiradi.

Test sinovlari va imtihonlar: O‘quvchilar bilim darajasini aniqlash uchun test sinovlari va imtihonlar o‘rganish jarayonida keng qo‘llaniladi. Bu, o‘quvchilarning darslarni o‘zlashtirishlariga va tushunishlariga yordam beradi. Imtihonlar individual o‘quvchilar uchun yaratilgan bo‘lib, ularning ma’lum bir fan yoki mavzu bo‘yicha bilimlarini tekshirishda yordam beradi.

Proyektlar va amaliyot ishlari: O‘quvchilar amaliyotda bilimlarini namoyon etish va o‘z fikrlarini ifodalash jarayonida foydalanadi. Bu, o‘quvchilar uchun qiziqarli va maqsadli bo‘lgan mashg‘ulotlarni o‘rganishda, ularning mahoratini ko‘rsatishda va amaliyotda ish qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda foydalanishlari mumkin.

Portfoliyalar: O‘quvchilarning mahoratini, muvofiqligini va o‘zlashtirilish jarayonidagi rivojlanganliklarini ko‘rsatish uchun portfoliyalar qo‘llaniladi. Bu, o‘quvchilarning o‘zlashtirishlarini qamrab olish, yangi bilim va ko‘nikmalarini namoyon qilish va rivojlantirish uchun muhim vosita sifatida ishlaydi.

Elektron ta’lim platformalari: Texnologiya sohasidagi yangiliklar ta’lim jarayonini o‘zgartirib, elektron ta’lim plataformalari yordamida online sinovlar, vebinarlar va online baholar tashkil etiladi. Bu usul, o‘quvchilarning masofaviy ta’lim olish jarayonida va bilimlarni o‘zlashtirishlari uchun yaxshi bir vosita sifatida xizmat qiladi.

O‘quvchilar va o‘qituvchilar orasidagi baholash muloqotlari: O‘quvchilar bilan o‘qituvchilar o‘rtasida amaliy muloqotlar o‘tkazib, ularning ta’lim natijalari, muammolari, va rivojlanishlari haqida ma’lumot olish imkonini yaratadi. Bu, o‘quvchilar bilan aloqani rivojlantirish, ularning qiziqishlarini aniqlash va ularni rag‘batlantirish uchun samarali usul va vosita bo‘ladi.,

Ta’lim tizimida baholashni amalga oshirish davomida ta’limdagi quyidagi tushinchalarni mohiyatini tushinish zarur:

Mezon - buning asosida biror narsani baholash, aniqlash yoki tasniflash amalga oshiriladigan belgi - baholash o'lchovi.

Kasbiy tayyorgarlik (ishlab chiqarish ta'limi) sifatini baholash mezoni parametrlarning raqamli ifodasidir:

- mavzuning to'liqligi,
- faoliyatni o'zlashtirish darajasi,
- mavhumlik darajasi,
- avtomatlashtirish,
- o'zlashtirishdan xabardorlik.

Ko'nikmalar - mashqlar natijasida shakllangan va ongli faoliyatning avtomatlashtirilgan tarkibiy qismlari bo'lgan harakatlarni bajarish usullari.

O'rganish - bilim, ko'nikma va malakalarni, shuningdek, kognitiv faoliyat usullarini uzatish va faol o'zlashtirish jarayoni.

Ishlab chiqarish ta'limi – kasb-hunar ta'limi davlat standarti talablariga muvofiq kasbhunar maktablari (litseylar) o'quvchilarini kasb bo'yicha ma'lum turdagi unumli mehnatga amaliy tayyorgarligi. Ishlab chiqarish ta'limi o'quv jarayonining tarkibiy qismi sifatida aniq maqsad va vazifalar, o'qitishning mazmuni, shakllari, usullari va vositalari bilan tavsiflanadi.

Kasbiylik - o'quv va amaliy faoliyat jarayonida olingan, qo'llanadigan funksional vazifalarni malakali bajarish qobiliyati; bajarilgan vazifalarning murakkablik darajasiga mos keladigan ma'lum bir kasb bo'yicha malaka va mahorat darajasi.

Kasbiy ta'lim standarti – ma'lum bir faoliyat sohasida va ma'lum bir malaka darajasida kadrlar tayyorlash sifatiga qo'yiladigan minimal majburiy talablarning diagnostik tavsifi, ta'lim sifatining standart ko'rsatkichlarida ifodalangan va nazoratning standart usullariga mos keladigan.

Test – ta'lim oluvchilar bilimi sifatini nazorat qilishning ob'ektiv usuli; assimilyatsiya faktini ochib beruvchi vosita. Test ma'lum darajadagi va standartning faoliyati uchun topshiriqdan iborat, ya'ni, harakatning to'liq va to'g'ri bajarilishiga misol. Standart testni hal qilish uchun zarur bo'lgan muhim operatsiyalar sonini (ma'lum bir assimilyatsiya darajasida baholangan faoliyatdagi harakatlar) belgilanadi.

Malaka - bilim va ko'nikmalarga asoslangan va ular bilan birga takomillashib borayotgan shaxsning ma'lum bir faoliyatni amalga oshirish qobiliyati (tayyorligi).

Assimilyatsiya darajasi - faoliyat haqidagi ma'lumotlarni o'zlashtirish darajasi; o'quv jarayonida o'quvchining berilgan fan bo'yicha tajribasining rivojlanishini aks ettiradi.

Assimilyatsiyaning to'rt darajasi mavjud: tan olish, algoritmik faoliyat, evristik faoliyat, ijodiy faoliyat. Ta'lim samaradorligi - bu haqiqatda erishilgan natijalarning ta'lim dasturida ko'zda tutilgan maqsadlarga mos kelishining o'lchovidir.

Xulosa va takliflar. Ushbu maqola, ta'lim natijalarini baholash va diagnostika qilishda muhim bo'lgan ko'nikmalarni va vositalarni tushuntiradi. Bu usullar, o'quvchilarning o'zlashtirishini rivojlantirish va ta'lim natijalarini yaxshi baholashda muvaffaqiyatli bo'lish uchun juda muhimdir.

O‘quvchilar erishgan yutuqlarni tahlil qilish maqsadida o‘quv markazlarida va ta’im muassasalari ichida xususiy tahlil tizimlarini o‘rnatish hamda ularni qo‘llab-quvvatlash va amalga oshirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Bu, o‘quvchilarning o‘zlashtirishlarini mustahkamlash, ularni insoniy qobiliyatlarini rivojlantirish va ijodiy faoliyatlarini yaxshi va qo‘llab-quvvatlash uchun zarurdir.

Adabiyotlar:

1. Abduraxmonov Sultonali Mukaramovich, Ibragimov Shavkat Mamirovich “Ta’lim tizimida baholashning asosiy mezonlari va uning ahamiyati” FarDU. Ilmiy xabarlar- 2-2022
2. Ястребов Г.А., Пинская М.А., Косарецкий С.Г. Использование контекстных данных в системе оценки качества образования: опыт разработки и апробация инструментария // Вопросы образования - 2014 - № 4 с.58- 92.(Yastrebov G.A., Pinskaya M.A., Kosaretsky S.G. Using contextual data in the system of assessing the quality of education: experience in the development and testing of tools // Educational Issues)